

La internacionalización
de las empresas
españolas en los países
miembros de la
Alianza del Pacífico
(AP)

Por: Claudia Cervantes B.

ÍNDICE

Introducción.....	2
Objetivo General.....	3
Objetivos específicos.....	3
Metodología.....	4
CAPÍTULO I: Análisis del entorno de los países miembros de la AP Economía.....	5
1.1 Economía.....	5
1.1.1 PIB e Inflación	5
1.1.2 Balanza comercial	6
1.1.3 Indicador riesgo país	9
1.2 Político- legal.....	9
1.2.1 Sistema político	9
1.2.2 Sistema legal. Normatividad	10
1.3 Social	11
1.3.1 Indicadores demográficos	11
Población.....	12
1.3.2 Sociocultural.....	12
CAPÍTULO II: ENTORNO DE NEGOCIOS	15
2.1 Mecanismos de promoción a la inversión.	15
2.2 Principales barreras para la inversión.	17
2.2.2 Barreras burocráticas.....	17
CAPÍTULO III: COMERCIO EXTERIOR	19
3.1 Acuerdos comerciales.....	19
3.2 Comercio Bilateral. Estadísticas.....	22
3.3 Principales productos que se exportan a España.	26
3.4 Principales productos que se importan de España.....	29
3.5 Principales empresas españolas.	31

Introducción

Hoy en día, como consecuencia del proceso de la globalización, existe un mayor movimiento de capitales y una mayor apertura comercial entre los países, facilitándose por las nuevas tecnologías de la información, las telecomunicaciones y el transporte.

En dicho proceso, las empresas constituyen un papel importante al decidirse internacionalizarse en un determinado país, en sus diferentes modalidades, a través de la exportación directa e indirecta, instalación de filiales,

En términos generales, desde el punto de vista del país receptor, esto significa un crecimiento para su economía, ya que es una fuente de generación del empleo, una mejora en la productividad, transferencia de know-how, tecnología, entre otros aspectos.

Por lo tanto, para países miembros de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú) que han experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años, a pesar de la caída de los precios de los commodities internacionales. Dicho crecimiento se debe a políticas macroeconómicas eficientes, la estabilidad cambiaria, una baja inflación, y sobre todo a la apertura a la inversión extranjera y al comercio internacional.

El presente trabajo estará dividido en cuatro capítulos, en la cual en el primero se realizará un análisis del entorno (económico, político-legal y social), en el segundo capítulo, se buscará analizar el entorno de los negocios, donde se abordará aquellas herramientas que fomentan la inversión, así como las posibles barreras que lo limitan.

En el tercer capítulo, tratará sobre los acuerdos comerciales, como marco para la liberalización comercial de las economías, así como un análisis de las estadísticas del comercio exterior. En el último capítulo, se abordará casos de empresas españolas que se internalizaron en los referidos mercados, a través del establecimiento comercial o la implantación productiva, así como una explicación de los casos de éxito y las principales condiciones para su adaptación.

Objetivos

Objetivo General

Identificar los factores que determinan la internacionalización de empresas españolas en países miembros de la Alianza del Pacífico.

Objetivos específicos

- Analizar el impacto en las economías de los países miembros.
- Determinar los principales obstáculos para internacionalización.
- Analizar qué país miembro ofrece un mejor clima de inversión a capitales extranjeros.

Metodología

El método de investigación planteado es el análisis de la información que se registra a través de indicadores, reportes, informes, etc. Asimismo, se aplica el Método inductivo, puesto que a través de los resultados en la información se establecerá cuáles son los factores que determinan la internacionalización de las empresas españoles en este caso, específicamente, en los países miembros de la Alianza del Pacífico, con lo cual se puede inducir a establecer un caso general ante comportamientos similares de la situación con otras regiones.

CAPÍTULO I: Análisis del entorno de los países miembros de la AP Economía

1.1 Economía

La economía global está afrontando con incertidumbre los nuevos cambios en el orden político y económico, desde las negociaciones del Brexit, las nuevas políticas proteccionistas de Donald Trump en Estados Unidos y la desaceleración de la demanda china serán temas que se discutirán en el presente año. Todos estos fenómenos de alguna forma afectarán a América Latina, sin embargo, las expectativas de crecimiento de la región son optimistas.

1.1.1 PIB e Inflación

Bajo este nuevo panorama, el Fondo Monetario Internacional (FMI) tiene previsto para el 2017, las siguientes estimaciones:¹

- **Chile.** A pesar de la desaceleración de la demanda de cobre por parte de China, se espera un crecimiento que alcanzaría un **2%**. Mientras que la inflación estaría situada en 3,08%, dentro de lo esperado por el Ministerio de Economía.
- **Colombia.** Se espera una expansión de **2,7%** del PIB, esta estimación se debe al factor político entre el acuerdo del Gobierno y las FARC. El alza de precios estará situada en 4,1%.
- **México.** Teniendo en cuenta que la economía mexicana está vinculada con la de Estados Unidos, por ende, en virtud de las nuevas políticas que imponga dicho país, sus expectativas de crecimiento estarán directamente relacionadas. Por lo tanto, el FMI y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), coinciden que el país crecerá un **2,3%** en 2017. La inflación estaría en el orden del 4%.
- **Perú.** Según el FMI será uno de los países latinoamericanos con mayor dinamismo en 2017. La economía peruana avanzará un **4%**, tres décimas más que este año, producto del incremento de la actividad del

¹ Diario Expansión. Brasil y Argentina impulsarán la economía de América Latina en 2017. 2016. Revisado marzo 2017.

Extraído: <http://www.expansion.com/latinoamerica/iberoamericana-empresarial/2016/12/19/5857217646163f5c2b8b45ce.html>

sector minero y el aumento de la inversión pública. Con una inflación esperada de 2,8%, en línea con la meta oficial.

1.1.2 Balanza comercial²

Chile. Como consecuencia de la desaceleración de la economía de China, la baja de los precios internacionales del cobre y la devaluación del peso ha generado un descenso progresivo de una balanza comercial positiva.

Cuadro Nro. 1: Indicadores de Comercio Exterior de Chile

Indicadores de comercio exterior	2011	2012	2013	2014	2015
Importación de bienes (millones de USD)	74.695	80.073	79.249	72.159	63.039
Exportación de bienes (millones de USD)	81.438	77.791	76.477	75.675	63.362
Importación de servicios (millones de USD)	16.178	15.131	15.855	14.724	13.444
Exportación de servicios (millones de USD)	13.105	12.387	12.452	10.967	9.737
Importación de bienes y servicios (crecimiento anual en %)	16,0	4,8	2,1	-5,7	-2,8
Exportación de bienes y servicios (crecimiento anual en %)	5,5	0,1	3,3	1,1	-1,9
Balanza comercial (millones de USD)	11.04	2.333	1.708	6.344	3.494
Comercio exterior (en % del PIB)	72,9	68,8	65,4	65,9	60,2

Fuente: WTO – World Trade Organisation; World Bank. Elaboración: Banco Santander.

Colombia. Las exportaciones colombianas han sufrido producto de la caída de los precios del petróleo, así como también en la desaceleración económica de sus principales socios comerciales.

² Santander Trade Portal. Analizar mercado. Revisado marzo 2017.
<https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados>

Cuadro Nro. 2: Indicadores de Comercio Exterior de Colombia

Indicadores de comercio exterior	2011	2012	2013	2014	2015
Importación de bienes (millones de USD)	54,233	59,048	59,381	64,029	54,058
Exportación de bienes (millones de USD)	56,915	60,125	58,824	54,795	35,691
Importación de servicios (millones de USD)	10,748	12,112	12,683	13,381	11,084
Exportación de servicios (millones de USD)	5,543	6,335	6,772	6,782	7,150
Importación de bienes y servicios (crecimiento anual en %)	21.5	9.1	6	7.8	3.9
Exportación de bienes y servicios (crecimiento anual en %)	11.8	6	5.2	-1.3	-0.7
Balanza comercial (millones de USD)	6,137	4,956	3,180	-4,640	-13,935
Comercio exterior (en % del PIB)	38.7	38.3	37.7	37.3	39

Fuente: WTO – World Trade Organisation; World Bank. Elaboración: Banco Santander.

México.

En el año 2014, la Balanza Comercial tuvo una mejora en el déficit producto de un repunte económico de Estados Unidos, considerando que el 80% de las exportaciones van dirigidas a dicho mercado. Sin embargo, en el año 2015 el déficit aumentó producto de la caída de los precios del petróleo.

Cuadro Nro. 3: Indicadores de Comercio Exterior de México.

Indicadores de comercio exterior	2011	2012	2013	2014	2015
Importación de bienes (millones de USD)	361.068	380.477	390.965	411.581	405.28
Exportación de bienes (millones de USD)	349.569	370.77	380.015	397.129	380.77 2
Importación de servicios (millones de USD)	26.104	26.203	28.364	30.341	29.495
Exportación de servicios (millones de USD)	15.581	16.146	20.194	21.086	22.609
Importación de bienes y servicios (crecimiento anual en %)	8,0	5,5	2,6	6,0	5,0
Exportación de bienes y servicios (crecimiento anual en %)	8,2	5,8	2,4	7,0	9,0
Balanza comercial (millones de USD)	-1.205	291	-909	-2.79	-14.524
Comercio exterior (en % del PIB)	63,8	66,4	64,4	65,7	72,8

Fuente: WTO – World Trade Organisation; World Bank. Elaboración: Banco Santander.

Perú. En el año 2014 y 2015 la balanza comercial ha estado registrando un déficit, esto se debe a la desaceleración económica de China, puesto que la exportación de minerales va dirigida en gran medida al mercado chino. Según el Banco Central de Reserva de Perú (BCRP), se estima para el año 2017, una mejora de alrededor de US\$ 2,1 mil millones, mientras que para 2018 se estima un superávit mayor en casi US\$ 1,6 mil millones.

Cuadro Nro. 4: Indicadores de Comercio Exterior de Perú

Indicadores de comercio exterior	2011	2012	2013	2014	2015
Importación de bienes (millones de USD)	37,747	42,545	43,670	42,346	37,850
Exportación de bienes (millones de USD)	46,376	47,411	42,861	39,533	34,157
Importación de servicios (millones de USD)	6,359	7,183	7,458	7,514	7,794
Exportación de servicios (millones de USD)	4,121	4,770	5,665	5,721	6,070
Importación de bienes y servicios (crecimiento anual en %)	13.6	10	2.9	-1	-0.8
Exportación de bienes y servicios (crecimiento anual en %)	5.5	3.1	-0.6	-3.8	1.6
Balanza comercial (millones de USD)	9,927	7,131	1,157	-1,179	-2,781
Comercio exterior (en % del PIB)	56	52.6	49.8	46.8	45

Fuente: WTO – World Trade Organisation; World Bank. Elaboración: Banco Santander.

1.1.3 Indicador riesgo país

Este indicador permite estimar el riesgo político y la posibilidad de que un país pueda incumplir con sus obligaciones de pago a los acreedores internacionales.

El EMBI+ que es calculado por el banco de inversión JP Morgan, se mide en función de la diferencia del rendimiento promedio de los títulos soberanos frente al rendimiento del bono del Tesoro estadounidense.

En marzo 2017, Chile reportó el riesgo más bajo (135), seguido por Perú (144 puntos), Colombia (198 puntos) y México (266 puntos).

1.2 Político- legal

1.2.1 Sistema político

Chile. ³ Es una república unitaria, democrática está regido por la Constitución política que entró en vigencia en 1981.

Está conformado por tres poderes. El Poder Ejecutivo está representado por el presidente de la República, quien es Jefe de Estado y de Gobierno. Quien es elegido por voto popular para un periodo de cuatro años.

El Poder Legislativo está representado por el Congreso, que está conformado por el Senado, 38 representantes y la Cámara de Diputado, constituido por 120 miembros.

Colombia. ⁴ Es una república unitaria, democrática, participativa y pluralista. Está conformado por tres poderes, el Poder ejecutivo está conformado por la Presidencia, ministerios, departamentos administrativos y empresas industriales y comerciales del Estado. El presidente es elegido por voto popular por un periodo de cuatro años. El Poder Legislativo está conformado por dos Cámaras: El Senado de la República (102) y la Cámara de Representantes (166).

³ Oficina Económica y Comercial de España en Santiago de Chile. Guía de País. Organización Política-administrativa. Diciembre 2016. Pag. 6.

⁴ Oficina Económica y Comercial de España en Colombia. Guía de País. Organización Política-administrativa. Febrero 2017. Pag. 6.

México. ⁵ Es una república representativa, democrática y federal. Conformada por 32 entidades federativas. En el país existen tres ámbitos de gobierno: el municipal, el estatal y el federal.

El gobierno federal y los gobiernos estatales están organizados por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El Poder Ejecutivo es representado por el presidente de la República, electo cada seis años.

El Poder Legislativo Federal reside en el Congreso de la Unión, dividido en las cámaras de Senadores y de Diputados, los cuales son renovadas cada seis y tres años, respectivamente.

Perú. ⁶ Es una república constitucional de representación democrática con un sistema multipartidario. Bajo la actual Constitución de 1993.

El Poder Ejecutivo está constituido por el Presidente, quien desarrolla las funciones de Jefe de Estado quien representa los intereses permanentes del país. A su vez, como Jefe de Gobierno, es quien dirige la política gubernamental, respaldado por la mayoría político-electoral.

El sistema presidencial es una forma de gobierno representativa, donde los poderes del Estado están separados en Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Siendo cada uno de ellos autónomo e independiente.

El Poder legislativo está conformado por un Congreso unicameral con 130 representantes; tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo son elegidos por sufragio popular cada cinco años.

1.2.2 Sistema legal. Normatividad

Chile. Decreto Ley 600. Es un mecanismo voluntario administrado por el Comité de Inversiones Extranjeras (CIE). Consiste en la suscripción de un contrato entre el inversor extranjero con el Estado de Chile a través de un representante de CIE, en la cual se otorga los siguientes derechos:

- Derecho a transferir al exterior su capital y beneficios.
- Derecho a acceder al mercado cambiario formal.
- Derecho a no discriminación.

⁵ Oficina Económica y Comercial de España en México. Guía de País. Organización Política-administrativa. Setiembre 2015. Pag. 8.

⁶ Oficina Económica y Comercial de España en Perú. Guía de País. Organización Política-administrativa. Enero 2017. Pag. 6.

- Derecho a la invariabilidad tributaria.

Colombia. Constitución Política. Artículo 333. “La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades”.

Las inversiones de capital extranjero están reglamentadas bajo el Decreto 2080. Además, existe una normativa especial para las inversiones en los sectores hidrocarburos, minería, financiero, asegurador y medios de comunicación.

México. Ley de Inversión Extranjera (LIE) establece que el inversionista extranjero podrá establecer actividades económicas sin importar la proporción en el capital social de empresas mexicanas, que comprenden los sectores de bebidas, alimentación tabaco, textil, restauración, hoteles y comercio. Salvo aquellas actividades con una regulación especial para la participación de capital extranjero.

Perú. Por medio de la Ley de la Inversión Extranjera. Decreto Legislativo N° 662 el Estado peruano ofrece un marco legal que protege los intereses del inversionista extranjero, ofreciéndole un trato no discriminatorio, acceso sin restricción a la mayoría de sectores económicos y libre transferencia de capitales.

Asimismo, las inversiones extranjeras directas se solicita que deban registrarse en la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión).

1.3 Social

1.3.1 Indicadores demográficos

Población.

Chile. ⁷El último censo realizado en Chile fue en el año 2012, pero según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) para el año 2015 estableció una población de 18.006.407 habitantes.

Un 64,7% de la población está entre 15-65 años y el 14,9% tiene 65 o más años.

Colombia. ⁸La distribución demográfica es la siguiente: el 27.74% de la población está entre 0-14 años, el 65.26% entre 15-64 años y el 7% de la población tienen 65 años o más.

México. ⁹Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) estimó en el año 2015 había una población de 121.5 millones. La edad promedio de la población mexicana era de 30.1 años.

En 2016, la población en edad de trabajar representa 66% de la población total del país.

Perú. ¹⁰Según el último censo población realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INEI) en el año 2017, establece que la población total es de 27.412.157. Pero según las proyecciones a 2015 se estimó una población de 31.151.643 habitantes. Por segmentos de edad, la población entre 15-54 años representa el 58.4%, mayor a 55 años: 13,5%.

1.3.2 Sociocultural

Los cambios socioculturales ejercen un impacto importante en el momento de decidirse por internacionalizarse. Cabe precisar, que los cambios dan lugar a oportunidades y/o amenazas, los cuales influyen y desafían a las empresas para adaptarse, puesto que definen las formas de vida y de consumo de la población. En tanto que las nuevas tendencias crean otro tipo distinto de consumidor, y como consecuencia, la necesidad de establecer estrategias según el tipo de consumidor. Según Arellano

⁷ Oficina Económica y Comercial de España en Santiago de Chile. Guía de País. Demografía y Sociedad. Diciembre 2016. Pag. 4.

⁸ Oficina Económica y Comercial de España en Colombia. Guía de País. Demografía y Sociedad. Febrero 2017. Pag. 4.

⁹ Oficina Económica y Comercial de España en México. Guía de País. Demografía y Sociedad. Setiembre 2015. Pag. 4.

¹⁰ Oficina Económica y Comercial de España en Perú. Guía de País. Demografía y Sociedad. Enero 2017. Pag. 4.

Marketing, empresa de consultoría e investigación¹¹, ha establecido seis estilos de vida de la población latinoamericana:

- **Los sofisticados:** Posee un nivel de ingreso más alto que el promedio. Son muy modernos, educados, liberales, cosmopolitas y valoran mucho la imagen personal. Son innovadores en el consumo y cazadores de tendencias. Le importa mucho su estatus, siguen la moda y son asiduos consumidores de productos “light”. En su mayoría son más jóvenes que el promedio de la población.
- **Los Progresistas:** Son hombres que buscan el progreso personal. Su éxito está en función del tiempo y al esfuerzo invertido. Su nivel de educación es cercano al promedio poblacional. Son optimistas, con muchas expectativas en su futuro. Confían mucho en sí mismos, siendo exigentes y autocríticos. Su ingreso es variado, pero por su dimensión constituyen el grupo homogéneo de mayor capacidad económica del país. El dinero es muy importante para ellos, valoran mucho el ahorro. Son modernos en su consumo, pero muy racionales, al momento de decidir la compra, analizan bien el coste-beneficio.
- **Las Modernas:** Son mujeres de carácter pujante y trabajador, con un modo de pensar y actuar más moderno. Ven con optimismo su futuro. La mayoría han seguido carreras técnicas. Su nivel de ingreso no es alto.

El hogar no es el principal espacio de realización personal. La oportunidad de desarrollarse en el plano laboral le aporta mucha satisfacción.

Muchas son líderes de opinión que buscan el reconocimiento de la sociedad. Muestran una preocupación por la salud y por ello tienden a comprar productos naturales. Dan gran importancia a la calidad de lo que adquieren y en segundo lugar consideran importante el precio
- **Los Formales / Adaptados:** Son hombres menos ambiciosos y con menores aspiraciones que otros estilos. No son totalmente conformistas pero su comportamiento expresa cierta pasividad. Su nivel de

¹¹ Arellano Consultores. Estilos de Vida. Revisado marzo 2017. Extraído: <http://www.arellanomarketing.com/inicio/estilos-de-vida/>

instrucción es parecido al promedio poblacional. Sin embargo, es el segmento más interesado en ahorrar para educarse. Son tradicionales al momento de la compra.

- **Las Conservadoras:** Son mujeres que consideran que su centro de atención y espacio de realización personal está enfocado en su hogar. No poseen un mayor nivel educativo, pero para ellas, el estudio es un factor de éxito en la vida sobre todo para sus hijos.

De moral rígida, es uno de los segmentos de mayor creencia religiosa. Son ahorrativas, se proyectan y trazan planes. El dinero es importante sólo como medio para conseguir ciertos logros. Son tradicionales en su consumo, no suelen adquirir productos de marca ni artículos de lujo. Lo más importante para ellas es el precio y, en segundo lugar, la calidad de los productos que adquieren.

- **Los Austeros:** Está conformado por hombres y mujeres, en su gran mayoría son migrantes de la región andina. Su principal preocupación es conseguir dinero para subsistir y mantener a sus familias. Miran el futuro con temor y resignación. Tienen un nivel educativo y un nivel socioeconómico bajo.

El fatalismo que guía sus vidas se ve contrastado con la creencia de que para conseguir algo hay que esforzarse, por ello mantienen una moral y disciplina rígidas.

Son tradicionales en su consumo. Tiene menos preferencias por comprar productos de marca. Hacen sus compras diariamente y buscan productos nutritivos y baratos.

CAPÍTULO II: ENTORNO DE NEGOCIOS

2.1 Mecanismos de promoción a la inversión.

Chile. ¹²En el año 2016 entre en vigencia la nueva **Ley de Inversiones**, con lo cual se garantiza el acceso al mercado cambiario y la libre repatriación del capital y los beneficios, la no discriminación y la exención del IVA a las importaciones de bienes de capital que se destinen al desarrollo, exploración o explotación de proyectos mineros, industriales, forestales, de energía, infraestructura, telecomunicaciones, investigación o desarrollo tecnológico, el monto de la inversión debe ser igual o superior a cinco millones de dólares.

Por otra parte, Chile no aplica subsidios para atraer inversiones. Sin embargo, sí establece incentivos para determinadas regiones o sectores económicos, A continuación, los incentivos fiscales que aplican:

- **Incentivo tributario a la Inversión Privada en I+D (Ley 20.241)**
Consiste en rebaja tributaria para los contribuyentes por el Impuesto de Primera Categoría, asociados a los contratos de I+D.
- **Incentivo tributario a la Inversión en Bienes Físicos de Activo inmovilizado (Art. 33 Ley de Renta)**
Consiste en beneficiar aquellos contribuyentes que realicen inversiones en bienes físicos del activo inmovilizado y que declaren por el impuesto de primera categoría.
- **Incentivo por gastos de capacitación (Ley N°19.518)**
Consiste en el descuento aplicado sobre el impuesto anual de la renta para aquellas empresas que realicen actividades de capacitación a favor de sus trabajadores dentro del territorio nacional.
- **Incentivos regionales**
Este tipo de incentivos forman parte del Programa de apoyo a la inversión en zonas de oportunidades. Por lo cual está orientado hacia las empresas nacionales, privadas o extranjeras para el desarrollo de proyectos de inversión

¹² Normatividad. Ley de Inversiones 20.848. Revisado marzo 2017. Extraído: <https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1078789>

productiva en zonas con bajo desempeño económico, determinado en base a los indicadores socioeconómicos. Así como también en la contratación de mano de obra en las regiones extremas de Chile.

Colombia. ¹³Establece los siguientes incentivos:

- Por la adquisición de activos fijos productivos se establece una deducción del 40% sobre el impuesto a la renta.
- Régimen especial en los departamentos de Huila y Cauca, otorgando una exención del impuesto sobre la renta por un periodo de 10 años, aquellas empresas que se inicien en actividades en los sectores agrícolas, ganaderas, establecimientos comerciales, industriales, turísticos, exportadoras y que demuestren un incremento sustancial en la generación de empleo.
- Exención de impuestos sobre la renta y municipal por un periodo de 10 años para aquellas empresas que inicien actividades en las zonas cafeteras.
- Exención del IVA por la importación de bienes de capital.

México. ¹⁴A continuación, se detalla los siguientes incentivos a la inversión:

- Programa de devolución de impuestos de importación a los exportadores, que consiste en obtener la devolución del impuesto sobre los importado por los insumos que se incorporaron en las mercancías destinadas a la exportación.
- Fomento a la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación.
- Programa de empresas altamente exportadoras (ALTEX), que consiste en la eliminación de obstáculos administrativos y facilidades fiscales en el sector industrial para la exportación de productos mexicanos.

Perú. ¹⁵Facilita la inversión privada, a través de las modalidades de iniciativa privada, que puede ser autofinanciada o cofinanciada, la asociación público-privada y obras por impuestos. En el caso de Obras por Impuestos, consiste en el descuento de

¹³ Normatividad sobre inversiones. Revisado marzo 2017. Extraído:
http://www.mincit.gov.co/publicaciones/14832/normatividad_sobre_inversion_extranjera

¹⁴ Ley de Inversiones extranjera. Revisado marzo 2017. Extraído:
<http://mexico.justia.com/federales/leyes/ley-de-inversion-extranjera/>

¹⁵ Decreto Legislativo 757. Revisado marzo 2017. Extraído:
http://www.proinversion.gob.pe/RepositorioAPS/0/0/arc/ML_GRAL_INVERSION_DL_757/11-D_L_757.pdf

los pagos por el Impuesto a la Renta, cuando una empresa privada ejecuta un proyecto público, del cual ellos se encargarán posteriormente de la gestión del mismo. Este tipo de proyectos son promovidos por el Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Locales, e incluso universidades.

2.2 Principales barreras para la inversión.

2.2.1 Impuestos.

Los países miembros de la Alianza del Pacífico aplican el principio de Trato Nacional, por lo cual los impuestos están sujetos tanto para nacionales como extranjeros. En ese sentido, se aplica el IVA y entre otros impuestos en relación a la actividad que se desempeñe en un determinado sector.

Chile. Se aplica el impuesto sobre el consumo (IVA) de 19%, monto que también se grava a las importaciones.

Colombia. Establece un sistema impositivo progresivo para las personas naturales y jurídicas, el margen máximo es de 33%. Asimismo, en el caso de inversión extranjera, se grava el Impuesto sobre la Renta a 33%.

México. El impuesto sobre el consumo (IVA) es de 16%. En cuanto al Impuesto a la Renta, existe un porcentaje escalonado de 1.92% a 30%.

Entre México y España se firmó un Convenio (1992) para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fiscal.

Perú. El impuesto General a las Ventas (IGV) es de 18% que grava la venta de bienes para el consumo y la prestación de servicios.

Desde 2015, la tasa del Impuesto sobre la Renta para las empresas es del 28%.

2.2.2 Barreras burocráticas.

En el año 2010, se realizó un estudio realizado por el Banco Mundial para determinar el tiempo que se invierte en realizar los trámites regulatorios en un país. Los resultados fueron los siguientes: ¹⁶en Chile, se invierte en 9.9%, en Colombia 12.9%, en México 13.6% y en Perú 14.1%.

¹⁶ Diario Gestión. 'Shock facilitador' para las barreras burocráticas: la inversión no es solo una transacción. Perú. 2014. Revisado marzo 2017. Extraído: <http://gestion.pe/economia/shock-facilitador-barreras-burocraticas-inversion-no-solo-transaccion-2113796>

Gráfico Nro.1: Porcentaje de tiempo invertido en requerimientos regulatorios

Fuente y elaboración: Banco Mundial. Enterprise Surveys 2010.

Gráfico Nro.2: Tiempo requerido para obtener licencia para abrir un negocio (días)

Fuente y elaboración: Banco Mundial. Doing Business 2015.

Según el Reporte Doing Business 2015, el tiempo requerido para obtener una licencia en los países miembros de la Alianza del Pacífico, son los siguientes: Chile 6 días, Colombia 11 días, México 6 y Perú 26 días.

CAPÍTULO III: COMERCIO EXTERIOR

3.1 Acuerdos comerciales

Los acuerdos comerciales suscritos por los países miembros de la AP han permitido incrementar el volumen de exportación, sobre todo en diversificar la oferta de productos no tradicionales.

Estos instrumentos de apertura comercial, permiten atraer inversiones extranjeras, mejorar la productividad de las empresas y la transferencia de tecnología. A continuación, se detalla un listado de los acuerdos comerciales:

Cuadro Nro. 5: Acuerdos Comerciales con Chile

País/Parte signataria	Tipo de Acuerdo	Año
Acuerdos de Asociación Económica		
Japón	AAE	2007
P-4 (1)	AAE	2006
Unión Europea	AAE	2003
Acuerdo de Alcance Parcial		
India	AAP	2007
Acuerdos de Complementación Económica		
Bolivia	ACE	1993
Cuba	ACE	2008
Ecuador	ACE	1995
Mercosur	ACE	1996
Venezuela	ACE	1993
Tratados de Libre Comercio		
Australia	TLC	2009
Canadá	TLC	1997
China	TLC	2006
Colombia	TLC	2009
Corea	TLC	2004
Costa Rica	TLC	2002
EFTA	TLC	2004
El Salvador	TLC	2002
Estados Unidos	TLC	2004
Guatemala	TLC	2010

Honduras	TLC	2008
Malasia	TLC	2012
México	TLC	1999
Nicaragua	TLC	2012
Panamá	TLC	2008
Perú	TLC	2009
Tailandia	TLC	En proceso
TPP	TLC	En proceso
Turquía	TLC	2011
Vietnam	TLC	2014

Fuente: Sistema de Información sobre Comercio Exterior.
Elaboración Propia.

(1) P4: Chile, Nueva Zelanda, Singapur y Brunei Darussala

Cuadro Nro. 6: Acuerdos Comerciales con Colombia

País/Parte signataria	Año
Unión aduanera	
Comunidad Andina	
Acuerdos de libre comercio	
Alianza del Pacífico	2016
Costa Rica	2016
Corea	2016
Unión Europea	2013
AELC Asociación Europea de Libre Comercio	2011
Canadá	2011
Triángulo del Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras)	2009
Chile	2009
Estados Unidos	2012
México	1995
Acuerdos comerciales preferenciales	
Venezuela (AAP.C N° 28)	2012
Colombia - Ecuador - Venezuela - MERCOSUR (AAP.CE N° 59)	2005
Panamá (AAP.AT25TM N° 29)	1995
Nicaragua (AAP.AT25TM N° 6)	
Costa Rica (AAP.A25TM N°7)	

Fuente: Sistema de Información sobre Comercio Exterior.
Elaboración Propia.

Cuadro Nro. 7: Acuerdos Comerciales con México

País/Parte signataria	Año
Acuerdos de libre comercio	
Alianza del Pacífico	2016
Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua)	2013
Perú (ACE 67)	2012
Bolivia (ACE 66)	2010
Japón	2005
Panamá	2015
Uruguay (ACE 60)	2004
AELC (Asociación Europea de Libre Comercio)	2001
Israel	2001
Chile (ACE 41)	2009
Unión Europea (EU)	2000
Colombia	1995
TLCAN (Canada - Estados Unidos - Mexico)	1994
Acuerdos marco	
MERCOSUR (ACE N° 54) - Acuerdo marco	2006
Acuerdos comerciales preferenciales	
Argentina (ACE N° 6)	2007
MERCOSUR (ACE N° 55) - Acuerdo sobre el sector automotor	2003
Brasil (AAP.CE N° 53)	2003
Paraguay (AAP.R 38)	1994
Panamá (AAP.A25TM N°14)	1986
Ecuador (AAP 29)	1987

Fuente: Sistema de Información sobre Comercio Exterior.

Elaboración Propia.

Perú: Cuenta con 15 acuerdos bilaterales y ha firmado acuerdos regionales como el Acuerdo de Libre Comercio entre la Comunidad Andina y el Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico. Asimismo, es miembro del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) junto con otras veinte economías de la región.

Cuadro Nro. 8: Acuerdos Comerciales con Perú

País/Parte signataria	Tipo de Acuerdo	Año
Acuerdos de Asociación Económica		
Japón.	AAE	2012
Acuerdo de Integración Comercial		
México.	AIC	2012
Acuerdos de Complementación Económica		
Chile	ACE	2009
Cuba	ACE	2001
MERCOSUR	ACE	2006
Tratados de Libre Comercio		
Corea del Sur	TLC	2011
EFTA	TLC	2011
Panamá	TLC	2012
Estados Unidos	TLC	2009
Canadá	TLC	2009
China	TLC	2010
Singapur	TLC	2009
Tailandia	TLC	2011
Unión Europea	TLC	2013

Fuente: Sistema de Información sobre Comercio Exterior.
Elaboración Propia.

3.2 Comercio Bilateral. Estadísticas

El Comercio Bilateral en los últimos 10 años ha tenido una mayor significancia para México y menor medida para los países de Chile, Colombia y Perú. Sin embargo, las proyecciones estimadas son positivas a partir de la firma del Acuerdo Comercial con la Unión Europea, lo cual ha dado oportunidad a nuevos mercados y el ingreso de productos no tradicionales al mercado europeo. A continuación, se muestran los siguientes cuadros:

Cuadro Nro. 9: Comercio Bilateral España-Chile
(En millones de euros)

(Datos en M EUR)	2012	2013	2014	2015	2016	% var.
Exportaciones españolas	1.102,4	1.294,7	1.091,2	1.370,0	1.388,5	1,4
Importaciones españolas	1.556,7	1.510,3	1.495,6	1.407,7	1.396,2	-0,8
Saldo	-454,1	-215,6	-404,4	-37,7	-7,7	-79,6
Tasa de cobertura	70,1	85,7	72,9	97,3	99,4	-

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio

El comercio exterior entre Chile y España ha mantenido una tendencia creciente en los últimos 10 años como consecuencia en gran medida de la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación UE-Chile. Aun así, el peso del comercio bilateral entre España y Chile es reducido, ya que el país representó en 2015 un 0,54% de las importaciones españolas totales y un 0,55% de las exportaciones. En dicho año, ocupó el 34º puesto en el ranking de mercados más importantes para las exportaciones españolas y el puesto 37º como suministrador. Dentro de la UE, en 2015 España ocupó el segundo lugar como cliente tras los Países Bajos, representando un 16,6% de las importaciones comunitarias, y el 2º como proveedor de Chile, tras Alemania (16,4% del total de las exportaciones comunitarias).

Cuadro Nro. 10: Comercio Bilateral España-Colombia
(En millones de euros)

Año	2013	2014	2015
Exportación española (Mill€)	730,68	790,30	883,70
Importación española (Mill€)	1.979,83	2.318,02	1.611,85
Saldo (M€)	-1.249,15	-1.527,72	-728,15
Tasa de cobertura(%)	36,91%	34,09%	54,83%

Fuente: DATACOMEX

España fue durante el 2014 el cuarto mercado de destino para las exportaciones colombianas, por detrás de EEUU, China y Panamá. Por otra parte, España ocupa el puesto 11 como país de origen de las importaciones colombianas y Colombia

ocupa el puesto 28 de exportadores a España y el 47 de destino de las exportaciones.

Cuadro Nro. 11: Exportaciones españolas a Colombia por sectores
(En miles de euros)

Sector	2012	2013	2014	2015
Alimentos	43.830	55.959	74.640	42.725
Productos energéticos	1.548	2.263	17.051	815
Materias primas	11.662	10.042	17.098	7.507
Semimanufacturas	215.297	228.684	257.437	149.401
Bienes de equipo	200.981	280.639	266.201	117.754
Sector automóvil	23.638	21.826	20.221	7.124
Bienes de consumo duradero	10.139	11.596	9.781	4.378
Manufacturas de consumo	103.521	108.148	120.467	62.557
Otras mercancías	12.084	11.519	8.612	13.549
Total	622.700	730.677	791.507	405.808

Fuente: Datacomex

Cuadro Nro. 12: Importaciones españolas procedentes de Colombia por sectores
(En miles de euros)

Sector	2012	2013	2014	2015
Alimentos	109.822	102.310	130.811	65.990
Productos energéticos	2.304.012	1.764.456	2.092.215	810.461
Materias primas	40.069	36.296	44.868	13.961
Semi manufacturas	64.173	53.488	50.429	29.094
Bienes de equipo	3.448	9.920	4.189	1.647
Sector automóvil	198	43	85	40
Bienes de consumo duradero	133	85	72	118
Manufacturas de consumo	13.329	12.756	12.554	8.596
Otras mercancías	391	480	196	89
Total	2.535.574	1.979.834	2.335.419	929.996

Fuente: Datacomex

Cuadro Nro. 13: Exportaciones españolas a México por sectores

(En millones de euros)

Sector es económicos	2013	2014	%	2015	%
		3.226,38	3.467,28	100	4.265
1. Alimentos	221,40	240,28	6,93	320	7,51
2. Productos energéticos	136,35	34,94	1,01	49,55	1,16
3. Materias primas	28,19	32,51	0,94	34,90	0,82
4. Semi manufacturas	688,21	758	21,86	892,80	20,93
5. Bienes de equipo	998,471	1,198,53	34,57	1,518	35,59
6. Sector automóvil	574,85	578,4	16,68	726	17,03
7. Bienes de consumo duradero	45,51	62,24	1,80	74,78	1,75
8. Manufacturas de consumo	522,08	546,88	15,77	625,35	14,66
9. Otras mercancías	11,31	15,48	0,45	23,68	0,56

Fuente y elaboración: Datacomex. México.

Cuadro Nro. 14: Importaciones españolas procedentes de México por sectores

(En millones de euros)

Sector es económicos	2013	2014	%	2015	%
		5.489,03	4.819	100	3.614,24
1. Alimentos	143,81	182	3,78	216,85	6,00
2. Productos energéticos	4.733,30	3.885	80,62	2.393,79	66,23
3. Materias primas	60,28	70,81	1,47	66,27	1,83
4. Semi manufacturas	189,67	219,68	4,56	227,32	6,29
5. Bienes de equipo	223,33	263,30	5,46	359,00	9,93
6. Sector automóvil	97,24	143,79	2,98	275,25	7,62
7. Bienes de consumo duradero	5,83	8,12	0,17	20,23	0,56
8. Manufacturas de consumo	35,29	45,71	0,95	55,34	1,53
9. Otras mercancías	0,28	0,39	0,01	0,19	0,01

Fuente y elaboración: Datacomex. México.

En 2016, la exportación española alcanzó 4.099 millones euros, disminuyendo un 3,8% en relación con 2015 (4.264 mill), lo que contrasta con el aumento del 1,89% que experimentaron las exportaciones totales españolas ese año. En 2016 México fue el 1er. destino de la exportación española a América Latina; el 5º mercado más importante fuera de Europa (detrás de EEUU 11.327, Marruecos 6.933, Turquía 5.179 y China 5.031 y el 12º a nivel mundial.

Cuadro Nro. 15: Exportaciones españolas a Perú.

(En miles de euros)

Sector	2013	2014	%	2015	%
Materias primas, productos industriales y bienes de equipo	518.788	376.331	-37,8	445.193	15,5
Bienes de consumo	91.274	93.077	1,9	112.290	17,1
Agropecuario	25.356	23.787	-6,6	29.747	20,0
Bebidas	6.112	5.994	-2,0	7.273	17,6
TOTAL	641.530	499.189	-28,5	594.503	16,0

Fuente y elaboración: Oficina de Información Diplomática. España

Cuadro Nro. 16: Exportaciones peruanas a España

(En miles de euros)

Sector	2013	2014	%	2015	%
Materias primas, productos industriales y bienes de equipo	1.053	896	-17,5	801	-11,9
Bienes de consumo	13	16	18,7	17	5,9
Agropecuario	343	386	11,1	426	9,4
Bebidas	0,8	0,6	-33,3	1	40,0
TOTAL	1.442	1.313	-9,8	1.245	-5,5

Fuente y elaboración: Oficina de Información Diplomática. España

El saldo comercial es estructuralmente favorable a Perú. En 2015 el déficit español en la balanza comercial bilateral asciende a algo más de 650€ (810M€ en 2014). Las exportaciones españolas ascendieron a 594M€ (+16% frente a 2014) mientras que las importaciones llegaron a 1.245M€ (+5% respecto al año anterior); en 2015 España constituyó como socio comercial en el sexto puesto en el ranking de países.

3.3 Principales productos que se exportan a España.

Cuadro Nro. 17: Principales productos exportados a España, procedentes de Chile.

(En miles de euros)

(Datos en M EUR)	2013	2014	2015	2016	%
26 - Minerales, escorias y cenizas	843,6	949,9	805,4	783,4	56,1
74 - Cobre y sus manufacturas	125,3	107,0	110,6	124,6	8,9
03 - Pescados, crustáceos y moluscos	71,7	71,8	89,2	119,3	8,5
08 - Frutas, frutos; sin conservar	91,1	76,7	95,6	99,9	7,2
28 - Productos químicos inorgánicos	73,2	50,5	68,8	54,3	3,9
16 - Conservas de carne o pescado	54,6	46,7	55,2	44,6	3,2
47 - Pasta de madera, papel reciclado	53,4	39,9	38,4	27,9	2,0
31 - Abonos	32,9	16,7	21,6	25,8	1,8

44 - Madera y sus manufacturas	11,5	10,4	18,1	16,1	1,2
--------------------------------	------	------	------	------	-----

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio

Cuadro Nro. 18: Principales productos exportados a España, procedentes de Colombia.

(En miles de euros)

Capítulos Arancelarios	2012	2013	2014
03 pesca	13.381	9.441	10.599
08 frutas y legumbres	20.467	25.292	30.235
09 azúcar, café y cacao	61.152	51.132	58.200
2701 carbón	482.532,32	175.104,42	333.381
2709 petróleo y derivados	1.821.479,27	1.637.590,68	1.756.596
01-14 mat. Prim anim y veg	22.876	22.682	23.440
26 menas y minerales	17.411	13.931	14.277
72 hierro y acero	41.431	31.996	30.004
28-38 productos químicos	21.316	20.208	22.404

Fuente: DANE

Cuadro Nro. 19: Principales productos exportados a España, procedentes de México.

(En millones de euros)

Capítulos Arancelarios	2013	2014	%	2015	%
27. Combustibles, aceites minerales	4.733,30	3.885,39	86,23	2.393.79	66,23
84. Máquinas y aparatos mecánicos	147,86	194,09	2,69	268.46	7,43
85. Aparatos y material eléctrico	65,79	88,13	1,61	132.13	3,66
87. Vehículos automóviles	15,28	33,29	1,20	131.04	3,63
90. Aparatos ópticos, medida	88,52	92,02	1,07	116.32	3,22
29. Productos químicos orgánicos	58,52	84,68	0,58	81.49	2,25
22. Bebidas de todo tipo, exc. zumos	32,83	39,09	0,60	45.19	1,25
08. Frutas	12,06	22,68	0,60	38.94	1,08

03. Pescados, crustáceos, moluscos	31,73	49,48	0,32	37,97	1,05
26. Minerales, escorias y cenizas	17,72	39,97	0,28	37,96	1,05
39. Materias plásticas. Sus manufacturas.	24,06	28,84	0,44	37,52	1,04
28.Productos químicos inorgánicos	33,16	38,07	0,77	35,61	0,99
09. Café	4,36	12,00	0,22	31,30	0,87
07. Legumbres, hortalizas	42,05	27,01	0,36	29,30	0,81
74. Cobre y sus manufacturas	8,24	9,98	0,28	16,69	0,46
40. Caucho y sus manufacturas.	19,84	18,71	0,08	14,58	0,40
96. Manufacturas diversas	15,37	12,58	0,15	14,55	0,40
83. Manufacturas diversas de metales	8,07	10,46	0,10	11,52	0,32
20. Conservas	7,90	7,87	0,15	9,91	0,27
TOTAL SELECCIONADO	5.366,68	4.694,35	97,73	3.484,27	96,4
TOTAL	5.489,03	4.819,54	100	3.614,24	100

Fuente: DATACOMEX

Cuadro Nro. 20: Principales productos exportados a España, procedentes de Perú
(En millones de euros)

Productos/Partidas	2013	2014	%	2015	%
Cobre y sus aleaciones	470.904	338.647	-39,0	419.424	19,2
Combustibles y lubricantes	360.436	259.203	-39,0	185.225	-39,9
Cinc y sus aleaciones	173.427	237.052	26,8	140.777	-68,4
Moluscos y crustáceos congelados	78.697	100.999	22,1	111.470	9,4
Conservas vegetales	85.444	85.503	0,07	96.593	11,5
Otras frutas frescas	63.897	69.642	8,2	85.708	18,7
Otros productos sin elaborar	32.691	42.347	22,8	32.076	-32,0
Hortalizas y verduras frescas	34.964	36.290	3,6	41.748	13,1
Conservas de pescado y marisco	8.612	14.627	41,1	20.808	29,7
Otros preparados de pescado y marisco	8.772	9.715	9,7	12.720	23,6

TOTAL	1.441.633	1.312.753	-9,8	1.244.837	-5,4
-------	-----------	-----------	------	-----------	------

Fuente: ESTACOM

3.4 Principales productos que se importan de España

Cuadro Nro. 21: Chile: Principales productos que se importan de España.

(En miles de euros)

(Datos en M EUR)	2013	2014	2015	2016	%
85 - Aparatos y material eléctricos	231,4	154,4	213,3	226,3	16,3
84 - Máquinas y aparatos mecánicos	234,2	163,8	207,2	190,1	13,7
87 - Vehículos automóviles; tractores	149,2	98,7	125,4	156,7	11,1
86 - Vehículos, material ferroviario	29,8	43,5	45,7	133,4	9,6
39 - Materias plásticas y sus manufacturas	39,6	54,1	70,9	63,6	4,6
73 - Manufacturas plásticas	71,4	73,4	97,6	61,2	4,4
33 - Aceites esenciales; perfumería	42,9	41,9	55,8	57,5	4,1
30 - Productos farmacéuticos	40,1	51,5	43,1	41,9	3,0
62 - Prendas de vestir, no de punto	14,0	15,3	20,7	27,6	2,0
72 - Fundición, hierro y acero	43,1	30,6	47,6	23,2	1,7

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio

Cuadro Nro. 22: Colombia: Principales productos que se importan de España.

(En miles de euros)

Capítulos Arancelarios	2013	2014	2015
84 máquinas y aparatos mecánicos	117734,63	130777,63	56170,84
85 aparatos y material eléctricos	47276,6	64625,76	26832,74
73 manuf. De fundic., hier./acero	30289,03	41064,03	17226,49
62 prendas de vestir, no de punto	32630,17	35375,83	19314,97
30 productos farmacéuticos	27098,98	32228,61	21126,73
32 tanino; materias colorantes; p	27637,97	29620,86	14512,23
39 mat. Plásticas; sus manufactu.	24394,06	27557,47	13717,09
61 prendas de vestir, de punto	19680,04	20895,56	10164,55
21 preparac. Alimenticias diversa	15233,46	20392,7	14353,31
29 productos químicos orgánicos	14449,67	18239,51	10662,53
48 papel, cartón; sus manufacturas	14710,19	17198,99	10868,11
27 combustibles, aceites mineral.	2263,1	17050,72	815,04
33 aceites esenciales; perfumer.	16352,61	17033,28	9021,87
49 libros, publicaci.; artes gráf	14009,35	16630,31	7932,6
38 otros productos químicos	16852,09	15332,44	11192,05
94 muebles, sillas, lámparas	13747,48	13472,08	8006,46
90 aparatos ópticos, medida, médi	9385,41	13168,55	6797,79
69 productos cerámicos	12365,72	12453,53	6636,52

25 sal, yeso, piedras s/ trabajar	9119,61	11883,39	8832,74
40 caucho y sus manufacturas	13995,2	11361,38	4834,49

Fuente: Datacomex

Cuadro Nro. 23: México: Principales productos que se importan de España.

(En millones de euros)

Año	2013	2014	%	2015	%
84. Máquinas y aparatos mecánicos	629,57	600,45	17,32	734,48	17,22
87. Vehículos automóbiles	440,94	435,44	12,56	597,21	14,00
85. Aparatos y material eléctrico	284,01	401,81	11,59	488,23	11,45
62. Prendas de vestir, no de punto	137	149,87	4,32	179,93	4,22
61. Prendas de vestir de punto	105,64	114,62	3,31	135,05	3,17
88. Aeronaves, Vehículos espaciales	17,69	11,43	0,33	134,80	3,16
29. Productos químicos orgánicos	91,50	93,20	2,69	119,78	2,81
22. Bebidas de todo tipo, exc. zumos	108,72	103,47	2,98	118,60	2,78
39. Materias Plásticas y sus manufacturas	81	92,61	2,67	116,57	2,73
30. Productos farmacéuticos	77,52	81,53	2,35	114,74	2,69
73. Manufactura de fundición de hierro.	113,54	123,07	3,55	105,63	2,48
72. Fundición hierro y acero	63,24	78,11	2,25	90,11	2,11
94. Muebles, sillas y lámparas	70,58	63,24	2,42	88,88	2,08
33. Aceites esenciales, perfumes	62,60	62,60	1,82	82,91	1,94
89. Barcos y embarcaciones	0,43	64,37	3,66	77,54	1,82
49. Libros, publicaciones	64,37	60,10	1,79	67,96	1,59
48. Papel, cartón. Sus manufacturas	60,10	55,70	1,61	52,95	1,24
TOTAL SELECCIONADO	2.509	2.790	80,49	3.458	81,07
TOTAL	3.226,38	3.467,2	100	4.265,7	100

Fuente: DATACOMEX

Cuadro Nro. 24: Perú: Principales productos que se importan de España.

(En miles de euros)

Productos/Partidas	2013	2014	%	2015	%
Maquinaria de elevación, transporte y manutención	37.493	31.922	-17,4	36.528	12,6
Material eléctrico de baja y media tensión	26.649	26.266	-1,4	32.411	18,9
Maquinaria de construcción y obras públicas	50.037	30.801	-62,4	31.108	1,0
Productos siderúrgicos	25.185	19.952	-26,2	30.975	35,6
Otros productos no comprendidos en otro sector	13.789	15.013	8,1	22.970	34,6
Equipos para manipulación de fluidos	7.655	8.416	9,0	16.494	49,0
Materias primas y semi-manufacturadas de plásticos	16.806	16.654	-0,9	16.015	-4,0
Farmaquímica	11.934	9.673	-23,4	14.985	35,4
Fritas y esmaltes cerámicos	16.234	15.022	-8,1	14.841	-1,2
Libros	18.086	12.556	-44,0	14.670	14,4
TOTAL:	641.530	499.189	-28,5	594.503	16,0

Fuente: ESTACOM

3.5 Principales empresas españolas.

En el año 2015, según Banco Central de Chile, España invirtió en Chile alrededor de 1.642 millones de dólares situándose como el primer inversor con el 8% de las inversiones del periodo, seguida por EEUU, que alcanzó los 1.543 millones de dólares. La presencia en Chile de las empresas como Red Eléctrica Española y Gas Natural Fenosa constituyen las principales empresas con capital español.

En Colombia, según datos del Banco de la República de Colombia, España es el tercer inversor en Colombia, en términos acumulados, sólo por detrás de EEUU (2.121 millones de USD en 2015) y de Panamá (1.581 millones de USD en el mismo año). Entre otros, destacan servicios financieros excepto seguros y fondos de pensiones, actividades auxiliares a los servicios financieros y actividades inmobiliarias. Así como la presencia de las principales empresas: Telefónica/Movistar, Aguas de Barcelona (Aguas de Cartagena), BBVA, Canal de Isabel II, Endesa, Editorial Planeta, Editorial

Santillana, Gas Natural Fenosa, Grupo Prisa (Caracol Radio), Mapfre Seguros, Repsol, Acciona, Everis, Indra, entre otras.

En México, las empresas españolas contribuyen, con su actividad en sectores estratégicos (energía, telecomunicaciones, infraestructuras, servicios, turismo, transportes, banca, medio ambiente, biotecnología, sector automotriz o aeronáutico) al desarrollo del país. Lo hacen con eficacia, integración en el país, transferencia de tecnología y responsabilidad social. Entre las principales empresas españolas con presencia en México están: en el sector financiero BBVA-Bancomer, Banco Santander. Telecomunicaciones: Telefónica Móviles (Movistar). Sector energético: Repsol, Gas Natural Fenosa e Iberdrola. Construcción: OHL, Acciona, Aldesa entre otras. Turismo: las cadenas hoteleras Sol Meliá, NH, Riu, Iberostar, Barceló, Oasas. Aseguradora: Mapfre.

Para Perú, España es el primer inversor extranjero y unas 400 empresas españolas operan en el país. Las inversiones españolas se caracterizan por su diversidad (desde PYMES a grandes empresas, en diferentes sectores productivos). Entre las principales empresas españolas con presencia en Perú están: en el sector financiero BBVA, Banco Santander. Telecomunicaciones: Telefónica Móviles (Movistar). Sector energético: Repsol, Endesa, Acciona, Abengoa; Turismo: Sol Meliá, Aseguradora: Mapfre. Editoriales: Planeta y Santillana. Transporte: Acciona Forwarding S.A. Moda y confecciones: Adolfo Domínguez, Zara, entre otras.

Bibliografía.

Fuentes electrónicas.

Diario Expansión. 2016. Revisado marzo 2017.

Extraído:<http://www.expansion.com/latinoamerica/iberoamericana-empresarial/2016/12/19/5857217646163f5c2b8b45ce.html>

Entidad encargada de promover el Turismo, la Inversión Extranjera en Colombia, las Exportaciones no minero energéticas.

<http://www.procolombia.co/>

Entidad pública empresarial de ámbito nacional que tiene como misión promover la internacionalización de las empresas españolas.

<http://www.icex.es/icex/es/index.html>

Información sobre Comercio Exterior y exportaciones peruanas.

<http://www.siicex.gob.pe/>

Información sobre Comercio Exterior y exportaciones mexicanas.

<http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/>

Programa de fomento a las exportaciones chilenas, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores.

<http://www.prochile.gob.cl/>

Organismo del gobierno peruano que promueve el comercio internacional de empresas peruanas, dependiente del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

<http://www.promperu.gob.pe/>

<http://www.cesla.com/>